

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASASI MADANIYAT VAZIRLIGI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

O'ZBEKISTON DAVLAT XOREOGRAFIYA AKADEMIYASI

**O'ZBEK TILIDA XOREOGRAFIK
TERMINLARNING
SHAKLLANISHI:
BUGUNGI HOLATI VA
TARAQQIYOT BOSQICHLARI**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI

TOSHKENT – 2021

UDK: 452.21.632

KBK: 42.2(Ў36)

Ushbu to'plamda madaniyat, san'at va musiqa yo'nalishlari bo'yicha faoliyat olib borayotgan turli ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, pedagoglari, ilmiy izlanuvchilari va magistrantlarining ilmiy maqolalari o'rin olgan.

Mas'ul muharrir:

Jomonov R.O.

- O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi professori, filologiya fanlari nomzodi

Muharrirlar:

**Xudoynazarova
Sh.T.**

- O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi "Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish" bo'limi boshlig'i

**Tashkenboyev
P.E.**

- O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi "San'at nazariyasi va tarixi" kafedrasi mudiri, san'atshunoslik nomzodi

Taqrizchilar:

Ismoilov H.

- O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Jahon tillari va adabiyoti" kafedrasi mudiri, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Zokirova S.M.

- O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Sahna harakati va jismoniy tarbiya" kafedrasi katta o'qituvchisi

Mazkur to'plam O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Ilmiy kengashining 2021-yil 1-maydagi yig'ilishida ma'qullangan va nashrga tavsiya etilgan (9-sonli bayonnoma).

ISBN: 978-9943-7089-4-5

© «Fan ziyosi» nashriyoti 2021

© O'ZBEKISTON DAVLAT XOREOGRAFIYA AKADEMIYASI

14. <https://meros.uz/uzc/object/chogirma>
15. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-sh/shokila-uz/>

SHAHAR EKOTIZIMIDAGI MADANIY MUAMMOLAR

Hilola Haydarova

O'zMU, tayanch doktorant (PhD)

Annotatsiya

Bu ishda shahar ekotizimini boshqarish jarayonida e'tibor berilishi lozim bo'lgan madaniy muammolar va ushbu muammolarga nisbatan kurashishda qonuniy choralarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada Samarqand shahri ekotizimidagi ayrim madaniy muammolar statistik ma'lumotlar tahlili asosida ko'rib chiqilgan bo'lib, O'zbekistonda bu borada amalga oshirilgan islohotlar, yutuqlar va istiqbollor haqida so'z yuritiladi. Samarqand shahri ekotizimidagi madaniy muammolar sotsiologik so'rov orqali o'rganilgan.

Kalit so'z: madaniyat, madaniy muammolar, migratsiya.

Аннотация

В статье подчеркивается важность мер по борьбе с культурные проблемами и вызовами, которые необходимо решать в процессе управления городской экосистемой. В статье также рассматриваются культурные проблемы экосистемы Самарканда на основе статистического анализа, обсуждаются реформы, достижения и перспективы в этой сфере в Узбекистане. Культурные проблемы экосистемы города Самарканда изучено с помощью социологического опроса.

Ключевые слова: культура, культурные проблемы, миграция.

Abstract

The article emphasizes the importance of measures to combat the cultural problems and challenges that need to be addressed in the process of urban ecosystem management. The article also examines the cultural problems of the Samarkand ecosystem on the basis of statistical analysis, discusses reforms, achievements and prospects in this area in Uzbekistan.

The cultural problems of the ecosystem of the city of Samarkand were studied using a sociological survey.

Keywords: culture, cultural problems, migration.

Shahar ekotizimini boyitadigan, obodonlashtiradigan va yangilanishiga xizmat qiladigan unsurlardan biri, bu - madaniyatdir. Shahar ekotizimi shu jamiyat madaniyatining aks etishi bilan birga, yangi avlodning madaniyatini boyishiga ham xizmat qiladi. O'zining ijtimoiy-madaniy xususiyatiga ko'ra shahar ekotizimi ko'pgina fanlarning tadqiqot markazida bo'lib kelgani xech kimga sir emas. Yillar o'tayotgani sari uning bu xususiyatiga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Shahar yagona birlik sifatida rivojlanib borgani sari uning ekotizimida bir qancha o'zgarishlar va muammolarni yuzaga kelganini kuzatishimiz mumkin. Har bir shahar ekotizimidagi madaniyat muammolari boshqaruv jarayoniga xalaqit berish bilan birgalikda, shahar aholisiga ham salbiy ta'sir etadi. Yangi O'zbekistonni shakllantirayotgan hozirgi davr shahar ekotizimidagi madaniy muammolarni sotsiologik nuqtai nazardan o'rganishni taqqazo etadi.

A.M. Nayda "XXI asr madaniyati nihoyat "yuqori" va "past" madaniyatga bo'linish chegaralarini yo'q qildi" deydi [1, 9 b]. To'g'ri bugun katta shahar ham, kichik shahar xam o'ziga xos madaniyatni o'zida aks ettirmoqda. Har bir shahar aholisi faoliyati va turmushining o'ziga xos jihatlarida istiqomat qilayotgan shaharining maydonidan qat'i nazar madaniyatning xilma-xil ko'rinishlarini o'zida namoyon qilmoqda. Necha yillardan beri shakllangan va shakllanib kelayotgan madaniyatga "yuqori" va "past" deya baho berish madaniyatni shakllantiruvchi manbalar haqida ma'lumotga ega emasligidan hamda o'zga madaniyatni hurmat qilmaslikdan dalolatdir.

Shahar madaniyati ko'plab manbalar asosida shakllanadi: geografik, iqlim sharoitiga ko'ra, landshaft va me'moriy xususiyatlariga ko'ra, shaharning ixtisoslashtirilganiga ko'ra, etnik, milliy va vaqtinchalik yutug'i va xokazo [1.9 b.]. Manbalarning turli xil bo'lishi shaharlar ekotizimining ham turli xil bo'lishidan darak beradi. Aytaylik, Samarqand shahari O'zbekistonning janubiy g'arbida, Zarafshon vodiysining o'rta

qismida (Darg'om va Siyob kanallari orasida) joylashgan shahar. Tarixdan ma'lumki, Movarounnahrning eng yirik xunarmandchilik va savdo markazlaridan biri bo'lgan. Bugungi kunda shaharning ekotizimida uzoq yillardan beri shakllangan madaniyatning o'rni beqiyos. Sababi - shaharning qadimiy tarixi, undagi me'moriy yodgorliklar zamonaviy shaharning ekotizimini boyitish bilan birga, ko'plab sayyohlarni ham o'ziga jalb etib kelmoqda. Biroq, O'zbekistondagi 120 ta shaharning madaniyati bir-biriga bog'liq bo'lsa-da, bir xil emas. Xususan, markaziy shaharlar xilma-xil madaniyatlarni o'zida aks ettiradi va markaziy shaharlarda qishloq aholisining xududga migratsiya jarayoni kuchli. Masalan, Toshkent shahri.

“Qishloq aholisining shaharga kuchli migratsiyasi shahardagi madaniy xilma-xillik bilan bog'liqdir. Shahar – madaniyatni rivojlantirish maydonchasi sifatida aks etmoqda va bunga sabab muvofiqlashtirilgan shahar loyihasining bo'lmasligi va yaxshi boshqarilmayotganligi” deyiladi XABITATning uchinchi tadqiqot ma'ruzalarida [2]. Bu borada aholining fikrini ham o'rganish maqsadga muvofiqdir. Aytaylik, birgina “Shahar arxitekturasi va atrof-muhitidan qoniqish hosil qilayapsizmi?” degan savolning o'zi aholi ko'zida shahar loyihasining aksini ko'rsatadi. Samarqand shahri arxitekturasi va atrof-muhitidan qoniqish darajasini o'rganish maqsadida o'tkazilgan kichik doiradagi so'rovnomada 56 foiz respondentlar “Ha, faqat ba'zi bir ko'chalaridan qoniqaman” degan javobni ko'rsatishgan. Bu raqamlar esa ayrim ko'chalarni isloh etish va muammolarini bartaraf etish lozimligini ko'rsatmoqda.

Nomuqobil rivojlanish sxemalari nafaqat shaharning nozik nuqtasi, balki ekologik zarardir. Shuningdek, u shahar muhitida degumanizatsiya holatiga olib keldi [2. B 3]. Qurilishning tubdan ko'payishi shahar ekotizimining noyob xususiyatiga zarar yetgazishi bilan birgalikda shahar aholisiga ko'plab noqulayliklar xam keltirishi mumkin. Shaharda yanada zamonaviylikni aks etishini inobatga olib ko'p qavatli binolarning qad ko'tarishidan 59 foiz respondent mamnun ekanligini bildirishgan bo'lsa, 12 foiz respondentlar shahar milliy qiyofasini yo'qotayotganidan tashvishda ekanligini bildirishgan.

Mamlakatimizda Shahar ekotizimidagi madaniy muammolar yechimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2021 yil 20 yanvarda qabul qilingan "Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida" O'RQ-668-sonli O'zbekiston Respublikasining Qonunida ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarning ustuvorligi, ijodiy faoliyat erkinligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish, madaniyatlar xilma-xilligi, madaniyatlararo munosabatlarda teng huquqlilik, madaniy faoliyat sohasidagi ta'lim va tarbiyaning tizimlilik, ilmiyligi hamda uzluksizligi kabi asosiy prinsiplar madaniy faoliyat sohasidagi asosiy prinsiplar etib belgilangan [3].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, shahar ekotizimini boshqaruvida siyosiy, iqtisodiy masalalar bilan birgalikda madaniy muammolar ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda quyidagilarni bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar deb topdik.

Birinchi, shahar ekotizimini boshqaruvida madaniy muammolarga nisbatan aholini ham fikrini o'rganish va bunda sotsiologik tadqiqotlarni kengaytirish lozim. Shaharning rivojlanish strategiyasini tuzishda va madaniy muammolarni bartaraf etishda kichik doiradagi sotsiologik tadqiqotlardan boshlab katta doiradagi sotsiologik tadqiqotlar ham birdek ko'mak beradi. Masalan, oddiy qo'shnichilik madaniyati, transportdan foydalanish madaniyati va xokazolar.

Ikkinchi, ma'lum bir sabablarga ko'ra ta'lim tizimida madaniyatlar to'g'risida ma'lumot beruvchi fanlar qisqartirildi. Biroq, bu kabi fanlarning ko'payishi ham shahar ekotizimidagi ayrim madaniy muammolarga yechim bo'la olishi mumkin.

Uchinchi, degumanizatsiyaga nisbatan alohida dastur ishlab chiqish lozim. Bu jarayonda shahar loyihasidagi mavjud kamchiliklarni to'g'irlash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. А.М. Найда. Культура города – первоисточник современного эксклюзивного городского праздника. International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 9 б.

2. ХАБИТАТ III Исследовательские доклады. 4 - городская культура и наследие. Нью-Йорк, 31 Май 2015.
3. <https://lex.uz/>

**SAN'AT, XUSUSAN, MUSIQAGA OID TERMINLARNING
LEKSIK-SEMANTIK HAMDA MILLIY-MADANIY TAHLILI
(fransuz va o'zbek tillari misolida)**

Gulchehra Hojiyeva
Buxoro davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada terminologiyaning soha sifatida fanda tutgan o'rni, shuningdek, ikki noqardosh til — fransuz va o'zbek tillaridagi san'at, xususan, musiqa san'ati terminlarining leksik-semantik hamda milliy-madaniy xususiyatlari tahlili to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: terminologiya, termin, san'at terminlari, xalqaro madaniy aloqalar, cholg'u, asbob-uskuna, doira, g'ijjak, dutor, surnay, karnay, dutorchi, chang, rubob, navo, maqom, ushshoq, Shashmaqom, lapar, allonje, kruaze.

Аннотация

В статье рассматривается роль терминологии в науке, а также анализ лексико-семантических и национально-культурных особенностей терминов двух несравнимых языков - французского и узбекского, в частности, музыкального искусства.

Ключевые слова: терминология, термин, художественные термины, международные культурные связи, инструмент, оборудование, тамбурин, гиджак, дутар, сурнай, карнай, дутарист, чанг, рубаб, мелодия, маком, ушшок, Шашмаком, лапар, аллонже, круазе.

Annotation

This article discusses the role of terminology in science, as well as the analysis of the lexical-semantic and national-cultural features of the

MUNDARIJA

1.	<i>Abdirasilov S.</i> Talabalarning san'atshunoslik bilimlarini rivojlantirish	3
2.	<i>Abdiyeva G.</i> Usta olim komilov – raqs san'atining sehrgari . .	8
3.	<i>Adizova O.I., Berdiyeva Z.</i> La danse classique est la base de la choregraphiques	13
4.	<i>Alimjanova Nodira Abdugaparovna</i> Musiqa san'atida romantizm oqimi va uning o'ziga xos xususiyatlari	17
5.	<i>Абдухаликова Д.</i> Словообразовательные средства языка гениального русского баснописца Крылова	20
6.	<i>Bektamishova N.</i> Umumta'lim maktab to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarda qo'shiq ijrochiligi malakalarini shakllantirish	25
7.	<i>Boboqulov Q.</i> O'zbek an'anaviy qo'shiqchiligida fattohxon mamadaliyevning ijodiy merosi	29
8.	<i>G'apurov M.</i> O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi: kecha va bugun	34
10.	<i>Gulliyeva Y.</i> Umumta'lim maktabda "musiqa madaniyati" fanini o'qitishning huquqiy meyoriy asoslari.	38
11.	<i>Hamidova Sh.</i> Hind raqs teatriga bir nigoh	44
12.	<i>Hamroyeva H.</i> O'zbek milliy raqs san'ati: libos va taqinchoqlar terminologiyasi	48
13.	<i>Haydarova H.</i> Shahar ekotizimidagi madaniy muammolar . .	56
14.	<i>Hojiyeva G.</i> San'at, xususan, musiqa oid terminlarning leksik-semantik hamda milliy-madaniy tahlili (fransuz va o'zbek tillari misolida)	59
15.	<i>Hojiyeva G, Nosirova Sh.</i> San'at va musiqa terminlari tarjimasida milliy o'ziga xoslik va lingvistik tahlil (o'zbek va fransuz tili materiallari misolida)	68